

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Забайкальский государственный университет
Ассоциация юристов России
Управление Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЗАКУПОК

*Материалы Четвертой Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием, посвященной 20-летию
Федеральной антимонопольной службы России*

29 марта 2024 г.
г. Чита

Чита
ЗабГУ
2024

УДК 338.242.2(571.55)(082)
ББК 67.401.143(2Рос-4Чит)я43
ББК Х401.143(2Рос-4Чит)я43
А 437

Рекомендовано к изданию организационным комитетом
научно-практического мероприятия
Забайкальского государственного университета

Рецензенты

Е. И. Попова, д-р юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ
Ю. П. Гармаев, д-р юрид. наук, профессор, заслуженный юрист Республики Бурятия, зав. лабораторией сравнительного правоведения в странах АТР Центра правового обеспечения взаимодействия РФ со странами АТР, Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ

Редакционная коллегия

М. Б. Гойгов, А. В. Макаров, А. М. Бянкина (отв. редактор)

Актуальные вопросы антимонопольного регулирования и закупок : материалы Четвертой Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 20-летию Федеральной антимонопольной службы России / Забайкальский государственный университет ; Управление Федеральной антимонопольной службы России по Забайкальскому краю ; ответственный редактор А. М. Бянкина. – Чита : ЗабГУ, 2024. – 90 с.
ISBN 978-5-9293-3306-4

Сборник подготовлен по материалам конференции, участниками которой выступили представители УФАС России по Забайкальскому краю, члены Ассоциации юристов России, представители Законодательного собрания Забайкальского края, Правительства Забайкальского края, представители Четвёртого арбитражного апелляционного суда, Арбитражного суда Забайкальского края, Забайкальского краевого суда, представители правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений, представители Общественного совета при УФАС РФ по Забайкальскому краю, представители Забайкальской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», АО «Аэропорт Чита», преподаватели Забайкальского государственного университета, а также иных вузов Российской Федерации.

Издание предназначено для специалистов в области антимонопольного и конкурентного права, практикующих юристов в сфере юриспруденции, а также для всех, кого интересуют проблемы антимонопольного регулирования и закупок, развития конкуренции в России на современном этапе.

УДК 338.242.2(571.55)(082)
ББК 67.401.143(2Рос-4Чит)я43
ББК Х401.143(2Рос-4Чит)я43

ISBN 978-5-9293-3306-4

© Забайкальский государственный университет, оформление, 2024
© Управление Федеральной антимонопольной службы России по Забайкальскому краю, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
Приветственное слово	7

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

<i>Гойгов М. Б.</i> Ответственность участников закупок за предоставление недостоверной информации в составе заявок на участие в процедурах закупок	13
<i>Будаева Е. А.</i> Некоторые вопросы судебной практики рассмотрения споров о применении антимонопольного законодательства в части рассмотрения вопросов о включении хозяйствующих субъектов в реестр недобросовестных поставщиков	16
<i>Суханов Д. А.</i> Надзор за исполнением антимонопольного законодательства и законодательства о государственных закупках в сфере возведения объектов капитального строительства	20
<i>Сюхунбин Е. С.</i> Особенности судебно-арбитражной практики рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности за нарушения антимонопольного законодательства	24

ДОКЛАДЫ СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ

<i>Алексеев А. П.</i> Противодействие цифровым монополиям в России и КНР	37
<i>Болдырев В. А.</i> Интересы публично-правовых образований и гражданско-правовые формы их удовлетворения	40
<i>Былкова А. Е., Бянкина А. М., Мерзлякова П. О.</i> Морально-нравственный аспект в содержании наружной рекламы	42
<i>Бянкина А. М., Томчук В. В.</i> Проблемы осуществления контрольной деятельности сферы размещения заказов и пути ее совершенствования	45
<i>Галлямов О. О.</i> Проявления коррупции и их минимизация в нефтегазовом секторе	50
<i>Гладких О. В.</i> Проблемы применения законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц	54
<i>Григорян Т. В.</i> Преимущества централизованного метода управления закупками для обеспечения нужд ФТС России, его таможенных органов и учреждений	56
<i>Дьяков А. П., Бянкина А. М.</i> Проблемы выявления и доказывания недостоверных сведений в составе заявок в части подтверждения квалификации	59
<i>Ефаров Р. Р.</i> Вопросы противоречия решений ФАС судебным актам	62
<i>Курьянова С. Л.</i> Проблемные вопросы при описании объекта закупки и подачи заявки в структурированном виде	64
<i>Осипова А. О.</i> Закупки у единственного подрядчика в условиях экономических и политических санкций. Злоупотребления и анализ результатов осуществления закупок	66
<i>Побежимов Д. М.</i> Правовой статус эксперта, привлекаемого антимонопольным органом	69
<i>Рожкова Н. А., Иванов А. Д.</i> Анализ состояния конкуренции и выявление нарушений антимонопольного законодательства в сфере транспортных услуг	71
<i>Томчук В. В., Бянкина А. М., Файзуллаев М. С.</i> Проблемы нормативно-правового регулирования процедуры размещения заказов	74
<i>Цвигунова О. С., Ходукин Д. В.</i> Перспективы интеграции цифрового рубля в систему управления государственными закупками	78

Шаймухаметова Л. Р. Закупка у единственного контрагента в условиях экономических и политических санкций: изменения в законодательстве, практика контрольного органа	80
Шульга Я. О., Бянкина А. М. Нарушения антимонопольного законодательства при закупках на выполнение работ в части неприменения национального режима в соответствии со ст. 14 Закона о контрактной системе	83
Щекурина О. Е. Проблемы разграничения гражданско-правовых споров и злоупотребления доминирующим положением при доказывании в арбитражных судах	86
Участники конференции	89

Список литературы

1. Жмулина Д. А. Электронная торговля посредством цифровых платформ: тенденции и перспективы // Конкурентное право. 2023. № 4. С. 17–19.
2. О защите конкуренции: Федеральный закон: [от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ (с посл. изм. и доп.)] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31. Ст. 3434.
3. 国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南 = Антимонопольное руководство Антимонопольной комиссии Госсовета по платформенной экономике от 07.02.2021. URL: http://www.gov.cn/xinwen/2021-02/07/content_5585764.htm (дата обращения: 20.12.2023). Текст: электронный.
4. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13 июля 2023 г. № Ф05-14749/2023 по делу № А40-91928/2022. Текст: электронный // Гарант: [офиц. сайт]. URL: <https://www.garant.ru/products/ipro/prime/doc/71572608> (дата обращения: 28.04.2024).
5. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 11 марта 2022 г. № Ф05-1927/2022 по делу № А40-19473/2021. Текст: электронный // Гарант: [офиц. сайт]. URL: <https://www.garant.ru/products/ipro/prime/doc/71572608> (дата обращения: 28.04.2024).
6. 中华人民共和国电子商务法 = Закон КНР «Об электронной коммерции» от 31 августа 2018 г. URL: https://www.gov.cn/xinwen/2018-08/31/content_5318220.htm (дата обращения: 20.01.2024). Текст: электронный.
7. 市场监管总局依法对阿里巴巴集团控股有限公司在中国境内网络零售平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚 = Государственная администрация по регулированию рынка налагает административные санкции на Alibaba Group Holding Co., Ltd. за осуществление монополии «выбери одного из двух» на рынке услуг онлайн-платформы розничной торговли в Китае. URL: https://www.samr.gov.cn/xw/zj/202104/t20210410_327702.html (дата обращения: 20.03.2024). Текст: электронный.
8. 市场监管总局依法对美团在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚 = Государственная администрация по регулированию рынка налагает административные санкции на монополию Meituan «выбери один» на внутреннем рынке услуг онлайн-кейтеринга на вынос в Китае. URL: https://www.samr.gov.cn/xw/zj/202110/t20211008_335364.html (дата обращения: 20.03.2024). Текст: электронный.
9. 陈可,侯利阳.电子商务平台滥用相对优势地位行为的违法性辨析[J].财经问题研究, 2023(09): 70–80. DOI:10.19654/j.cnki.cjwtyj.2023.09.006.
10. 史佳芝.电子商务平台“二选一”行为的法律适用研究[J].江苏商论,2023(03):33–35+38. DOI:10.13395/j.cnki.issn.1009-0061.2023.03.020.
11. 王先林,曹汇.数字时代平台反垄断的国家行动|平台经济领域反垄断的三个关键问题 [J].探索与争鸣, 2021, 1(9): С. 54–65.

Сведения об авторе

Алексеевко Александр Петрович, доцент, канд. юрид. наук, председатель научной комиссии в области юриспруденции, руководитель образовательной программы «Юриспруденция с углубленным изучением китайского языка и права КНР», доцент кафедры коммерческого права, Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия.

УДК 347.19
ББК 67.404

Интересы публично-правовых образований и гражданско-правовые формы их удовлетворения

Владимир Анатольевич Болдырев

Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия

В статье доказывается тезис, согласно которому рациональный выбор стратегии удовлетворения интересов публично-правовых образований должен осуществляться на основе деления потребностей человека и предполагает преимущественное использование: 1) для удовлетворения витальных потребностей граждан – созданных публично-правовыми образованиями организаций, активно участвующих в экономической жизни общества; 2) для удовлетворения социальных потребностей граждан – слажено работающей контрактной системы; 3) для удовлетворения идеальных потребностей, возможности вступления в отношении государственно-частного (муниципально-частного) партнерства.

Ключевые слова: контрактная система, картельный сговор, потребности человека, государственно-частное партнерство

Возможности психологического подхода к проблеме интереса участников гражданского оборота недооценена в современной юриспруденции. Юристы в ходе одного из самых масштабных исследований общественного мнения в научном сообществе указывают на недостаток у правоведов именно психологических знаний [1, с. 29]. Рассуждая о соотношении категорий «интерес» и «потребность», современные исследователи, как правило, не обращаются к работам нейробиологов, имеющих на вооружении хорошо разработанную теорию потребностей.

Наиболее развитая и последовательная классификация потребностей человека предложена нейробиологом П. В. Симоновым. Академик выделял витальные, социальные и идеальные потребности [3, с. 45–64]. Кроме того, исследователь говорил о необходимости деления потребностей и мотивации по принципу «для себя» и «для других» [Там же, с. 32]. Заимствование у нейробиологов идеи о делении потребностей на витальные, социальные и идеальные, как представляется, может иметь значение для цивилистики ввиду того, что её использование возможно для определения стратегии удовлетворения интересов публично-правовых образований. Эти стратегии можно также назвать основными гражданско-правовыми формами или направлениями удовлетворения интересов публично-правовых образований.

Рациональный выбор стратегии удовлетворения интересов публично-правовых образований должен осуществляться на основе деления потребностей человека и предполагает преимущественное использование:

1) для удовлетворения витальных потребностей граждан – созданных публично-правовыми образованиями организаций, активно участвующих в экономической жизни общества;

2) для удовлетворения социальных потребностей граждан – слажено работающей контрактной системы;

3) для удовлетворения идеальных потребностей, направленных в будущее, обусловленных необходимостью развития личности и общества – возможности вступления в отношения государственно-частного (муниципально-частного) партнерства.

Системный подход к интересам публично-правовых образований с позиции удовлетворяемых потребностей общества важен, поскольку сегодня механизм правового регулирования отношений, связанных с распределением задач между различными подсистемами, обеспечивающими интересы публич-

но-правовых образований, имея более или менее четкие контуры, построен в отсутствие точно описанной организационно-правовой стратегии и согласующейся с ней экономической концепции.

В рамках предложенной стратегии, например, задачи освоения космоса на основе о представлениях об идеальных потребностях человека (потребностей в саморазвитии) должны лечь на плечи предпринимателей, работающих в рамках отношений государственно-частного партнерства. Это группа отношений развита достаточно слабо ввиду отсутствия достаточной детализации нормативных правовых актов [4].

Для удовлетворения витальных потребностей граждан, к примеру, необходимо поддержание дорожной сети, обеспечивающей коммуникацию с отдаленными районами Сибири. Здесь могут функционировать и фактически работают унитарные предприятия.

Что касается контрактной системы, она является наиболее универсальной группой общественных отношений, урегулированных правом, которая заряжена потенциалом, позволяющим удовлетворять любой из названных типов потребностей.

Универсальность юридической конструкции договора позволяет эффективно регулировать большинство имущественных отношений с учетом разнообразных человеческих потребностей. Договор выступает средством достижения разумного баланса интересов участников экономических отношений [2, с. 177]. Однако в условиях, когда интересы коммерческих организации или предпринимателей можно достаточно просто определить, а интересы публично-правовых образований (аккумулируемые из суммы частных интересов граждан) установить и выразить сложнее, построение гармоничных отношений на основе договора оказывается сопряженным со значительными сложностями.

Для области контрактной системы сама идея деления интереса на частный и публичный оказывается весьма зыбкой основой выстраивания системы регулирующих норм. Заключение гражданско-правового договора в интересах публично-правовых образований оказывается той областью цивилистики, применительно к которой рассуждения относительно некоего совокупного интереса граждан, проживающих на определенной территории, оказываются правильными теоретически, но они сталкиваются с суровой реальностью – существованием вполне конкретных интересов физических лиц, принимающих решение от имени государства.

Сообщество предпринимателей является неотъемлемой частью населения страны. Если государственные и муниципальные закупки становятся неэффективными либо достигнутый экономический эффект – минимальным, под удар оказывается поставленной наиболее активной и сознательная часть общества.

Правовая политика государства в области государственных закупок не может строиться в парадигме противопоставления «частных» интересов предпринимательского сообщества и «публичных» интересов государства и муниципальных образований. Такой подход, к сожалению, преобладающий в правоприменительной практике, представляет угрозу для российской экономической системы и стабильности развития общества. Продуктивным, как думается, является подход, в рамках которого осуществляется сопо-

ставление и соизмерение важности удовлетворения различных – витальных, социальных и идеальных – потребностей граждан, проживающих на территории страны. Во-первых, чрезвычайно важно понять, что распределение бюджетных потоков между тремя основными гражданско-правовыми направлениями удовлетворения публично-правовых образований – контрактной системой, государственно-частным партнерством и юридическими лицами, специально созданными для активного участия в экономической деятельности – должно подчиняться установленным принципам, не быть стохастическим. Во-вторых, борьба за эффективность закупок, в результате которой доходность предпринимательской деятельности падает, а расходы на содержание чиновников и влияние должностных лиц растут, является разрушением основы благосостояния народа.

Список литературы

1. Бочаров Т. Ю., Ходжаева Е. А. Академические репутации и социальный портрет российских ученых-юристов / под ред. К. Д. Титаева. СПб.: Институт проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге, 2022.
2. Кулаков В. В. Разумный баланс интересов участников гражданских правоотношений: методологические проблемы интеграции разных типов правопонимания // Методологические проблемы цивилистических исследований: сб. науч. ст. / отв. ред. А. В. Габов, В. Г. Голубцов, О. А. Кузнецова. Вып. 2. М.: СТАТУТ, 2017. С. 173–189.
3. Симонов П. В. Мотивированный мозг. Высшая нервная деятельность и естественно-научные основы общей психологии. СПб.; М.; Минск: Питер, 2023. 288 с.
4. Ячменникова Н. Кто поможет вывести частный бизнес на орбиту и почему так трудно «русскому Маску». Текст: электронный // Российская газета. 2023. 13 февр. URL: <https://rg.ru/2023/02/13/kosmicheskie-prishelcy.html> (дата обращения: 20.03.2024).

Сведения об авторе

Болдырев Владимир Анатольевич, д-р юрид. наук, доцент, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Международного факультета права и бизнеса, Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия.

УДК 346.93
ББК 67.410

Морально-нравственный аспект в содержании наружной рекламы

**Анастасия Евгеньевна Былкова¹, Анна Михайловна Бянкина²,
Полина Олеговна Мерзлякова³**

^{1,2}*Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия*

²*Управление Федеральной антимонопольной службы России
по Забайкальскому краю, г. Чита, Россия*

³*Институт промышленного гражданского строительства Московского государственного
строительного университета, г. Москва, Россия*

Статья посвящена несоответствию содержания рекламной информации критериям морали и нравственности, что зачастую свойственно современному рекламному товару, и устранением нарушений рекламного законодательства в данной сфере.

Ключевые слова: реклама, культура, ценности, население, этические нормы, нарушение, антимонопольный орган